

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI

Научный вестник Бухарского государственного университета
Scientific reports of Bukhara State University

E-ISSN 2181-1466

9 772181 146004

ISSN 2181-6875

9 772181 687004

BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI ILMIY AXBOROTI
SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Ilmiy-nazariy jurnal
2023, № 10, noyabr

Jurnal 2003-yildan boshlab **filologiya** fanlari bo'yicha, 2015-yildan boshlab **fizika-matematika** fanlari bo'yicha, 2018-yildan boshlab **siyosiy** fanlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiya ishlari natijalari yuzasidan ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan zaruruy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnal 2000-yilda tashkil etilgan.

Jurnal 1 yilda 12 marta chiqadi.

Jurnal O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Buxoro viloyat matbuot va axborot boshqarmasi tomonidan 2020-yil 24-avgust № 1103-sonli guvoohnoma bilan ro'yxatga olingan.

Muassis: Buxoro davlat universiteti

Tahririyat manzili: 200117, O'zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri Muhammad Iqbol ko'chasi, 11-uy.

Elektron manzil: nashriyot_buxdu@buxdu.uz

TAHRIR HAY'ATI:

Bosh muharrir: Xamidov Obidjon Xafizovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari: Rasulov To'liqin Husenovich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul kotib: Shirinova Mexrigiyo Shokirovna, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Kuzmichev Nikolay Dmitriyevich, fizika-matematika fanlari doktori (DSc), professor (N.P. Ogaryov nomidagi Mordova milliy tadqiqot davlat universiteti, Rossiya)

Danova M., filologiya fanlari doktori, professor (Bolgariya)

Margianti S.E., iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Indoneziya)

Minin V.V., kimyo fanlari doktori (Rossiya)

Tashqarayev R.A., texnika fanlari doktori (Qozog'iston)

Mo'minov M.E., fizika-matematika fanlari nomzodi (Malayziya)

Mengliyev Baxtiyor Rajabovich, filologiya fanlari doktori, professor

Adizov Baxtiyor Rahmonovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Abuzalova Mexriniso Kadirovna, filologiya fanlari doktori, professor

Amonov Muxtor Raxmatovich, texnika fanlari doktori, professor

Barotov Sharif Ramazonovich, psixologiya fanlari doktori, professor, xalqaro psixologiya fanlari akademiyasining haqiqiy a'zosi (akademigi)

Baqoyeva Muhabbat Qayumovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bo'riyev Sulaymon Bo'riyevich, biologiya fanlari doktori, professor

Jumayev Rustam G'aniyevich, siyosiy fanlar nomzodi, dotsent

Djurayev Davron Raxmonovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Durdiyev Durdimurod Qalandarovich, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Olimov Shirinboy Sharofovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Qahhorov Siddiq Qahhorovich, pedagogika fanlari doktori, professor

Umarov Baqo Bafoyevich, kimyo fanlari doktori, professor

Murodov G'ayrat Nekovich, filologiya fanlari doktori, professor

O'rayeva Darmonoy Saidjonovna, filologiya fanlari doktori, professor

Navro'z-zoda Baxtiyor Nigmatovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Hayitov Shodmon Ahmadovich, tarix fanlari doktori, professor

To'rayev Halim Hojiyevich, tarix fanlari doktori, professor

Rasulov Baxtiyor Mamajonovich, tarix fanlari doktori, professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Quvvatova Dilrabo Habibovna, filologiya fanlari doktori, professor

Axmedova Shoira Nematovna, filologiya fanlari doktori, professor

Bekova Nazora Jo'rayevna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor

Amonova Zilola Qodirovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Nigmatova Lola Xamidovna, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Boboyev Feruz Sayfullayevich, tarix fanlari doktori

Jo'rayev Narzulla Qosimovich, siyosiy fanlar doktori, professor

Xolliyev Askar Ergashovich, biologiya fanlari doktori, professor

Artikova Hafiza To'ymurodovna, biologiya fanlari doktori, professor

Hayitov Shavkat Ahmadovich, filologiya fanlari doktori, professor

Qurbonova Gulnoz Negmatovna, pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

Ixtiyarova Gulnora Akmalovna, kimyo fanlari doktori, professor

Rasulov Zubaydullo Izomovich, filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

Mirzayev Shavkat Mustaqimovich, texnika fanlari doktori, professor

Samiyev Kamoliddin A'zamovich, texnika fanlari doktori, dotsent

Esanov Husniddin Qurbonovich, biologiya fanlari doktori, dotsent

Zaripov Gulmurot Toxirovich, texnika fanlari nomzodi, dotsent

“NAVOIY GULSHANI”		
Sayliyeva Z.R.	G‘urbat ahlin bayoni	232
Иботова М.О.	Карими хилқат ичинда макорими ахлоқ...	236
FALSAFA VA HUQUQ, SIYOSATSHUNOSLIK *** PHILOSOPHY, LAW AND POLITICAL SCIENCES *** ФИЛОСОФИЯ, ПРАВО И ПОЛИТОЛОГИЯ		
Paluaniyazov B.Y.	Markaziy Osiyoda xavfsizlik va barqarorlikni ta‘minlashning mafkuraviy-siyosiy jihatlar	238
Mirzayev A. M.	Axborot makoni tushunchasining mazmun-mohiyati va uni o‘rganishga doir ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar	243
Иномов А.С.	Ўзбекистон ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш истиқболлари	249
Мирзатиллаев Ж.Ў.	Жиноят процессида халқаро ҳамкорликнинг моҳияти	253
PEDAGOGIKA *** PEDAGOGICS *** ПЕДАГОГИКА		
Xalilov T.	Masofaviy ta‘lim: tabiati va muhimligi	258
Yakubova F.Y.	Pedagogical aspects of developing general competence of students in the conditions of innovative education	263
Hajiyeva F.	Ways to develop intellectual skills in students	268
Baymenova K.	Pisa tadqiqotida kreativ fikrlash: samarali yechimlar va yutuqlar (o,,zbek tili misolida)	277
Sayidova N.S., Avezov A.A., Ostonova N.X.	Ispring quizmakerda test sinovlari o,,tkazishning ahamiyati	282
Yadgarova L.Dj., Ergasheva D.B.	Axborot texnologiyalarining matematik paketlaridan matematika fanini o,,qitishda foydalanish imkoniyatlari	291
Yulbarsova X.A.	Ishbilarmonlik o,,yinlari orqali bo,,lajak sotsiologlarda ijtimoiy kompetentlikni rivojlantirish	296
IQTISODIYOT *** ECONOMICS *** ЭКОНОМИКА		
Narzullayeva F.S.	Iqtisodiy masalalarda matematik modellashtirishni qo,,llash	301
Жураев Ф.Д., Махматкулов Г.Х.	Критерии выбора трендовых моделей при среднесрочном прогнозировании производственных мощностей малых предприятий	305
Rahimov A.M.	Mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalarini faoliyatini ekonometrik modellashtirishda zamonaviy uslubiy yondashuvlar	311
Ashurov Sh.R.	O‘zbekistonda soliq ma‘muriyatchiligini rivojlantirishda Yevropa davlatlari tajribasining ta‘siri	316

AXBOROT MAKONI TUSHUNCHASINING MAZMUN-MOHİYATI
VA UNI O'RGANISHGA DOIR IJTIMOİY-FALSAFIY YONDASHUVLAR

Mirzayev A. M.

Renessans ta'lim universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya. *Internet texnologiyalari asosida jamiyatning axborot sanoatidagi o'zgarishlarning tezligi va ko'lami, uning faoliyatining barcha jihatlarini global qayta qurish va ularni amalga oshirishning o'ziga xos sur'ati bilan bog'liq holda jadal rivojlanmoqda. Bu esa bizni ushbu makondagi jarayonlarni bir vaqtning o'zida nazariy, ham empirik darajada o'rganishga majbur qiladi. Yangicha dunyoqarash rivoji davomida nazariya va amaliyot o'rtasidagi an'anaviy tafovut axborot-kommunikatsiya infratuzilmasi uchun haqiqiy muammoga aylanadi. Ijtimoiy-madaniy makonga axborotning ta'siri unda internet ko'lami raqali tobora o'sib bormoqda. Bu o'z navbatida ijobiy va salbiy oqibatlariga ega bo'lsa, boshqa tomondan, tadqiq va tahlil etilishi lozim bo'lgan muammo sifatida alohida ahamiyatga ega.*

Kalit so'zlar: *internet, ijtimoiy tarmoqlar, transformatsiya, axborot makoni, kibermakon,, axloqiy mexanizmlar, begonalashuv, vaqt-qadriyat..*

СУТЬ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ ИЗУЧЕНИЮ

Аннотация. *На основе Интернет-технологий скорость и масштаб изменений в информационной индустрии общества стремительно развиваются вследствие глобальной перестройки всех сторон его деятельности и конкретных темпов их реализации. Это заставляет нас изучать процессы в этом пространстве одновременно на теоретическом и эмпирическом уровне. В ходе развития нового мировоззрения традиционный разрыв между теорией и практикой становится настоящей проблемой для информационно-коммуникационной инфраструктуры. Влияние информации на социокультурное пространство все больше растет в масштабах Интернета. Это, в свою очередь, имеет положительные и отрицательные последствия, а с другой стороны, имеет особое значение как проблема, требующая исследования и анализа.*

Ключевые слова: *Интернет, социальные сети, трансформация, информационное пространство, киберпространство, этические механизмы, отчуждение, временная ценность..*

THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF INFORMATION SPACE
AND SOCIO-PHILOSOPHICAL APPROACHES TO ITS STUDY

Abstract. *Based on Internet technologies, the speed and scale of changes in the information industry of society are rapidly developing due to the global restructuring of all aspects of its activities and the specific pace of their implementation. This forces us to study the processes in this space simultaneously at the theoretical and empirical level. As a new worldview develops, the traditional gap between theory and practice becomes a real challenge for the information and communication infrastructure. The influence of information on the sociocultural space is increasingly growing on the scale of the Internet. This, in turn, has positive and negative consequences, and on the other hand, is of particular importance as a problem requiring research and analysis.*

Key words: *Internet, social networks, transformation, information space, cyberspace, ethical mechanisms, alienation, time value.*

Kirish. Axborot bugungi kunda asosiy manba bo'lishi bilan birga dunyoni o'zgartiradi va uni rivojlanishga imkon beradi. Axborotga qidirish juda oddiy bo'lib qoldi, internetga ulanish orqali odam istalgan ma'lumotlarni topa oladi. Bugungi kunda kibermakonni o'rganish ahamiyatini internetning keskin rivojlanishi natijasida yuzaga kelayotgan virtual olam, raqamli axborot maydoni, axborot makoni, mediamakon kabi tushunchalarda o'z aksini topgan. Ularning ilk turlaridan biri raqamli axborot maydoni bo'lib u quyidagicha ta'riflanadi. Axborot makoni bilan bog'liq mojarolar orasida ijtimoiy hayotning barcha jabhalariga internetning keng tarqalishi natijasida yuzaga kelgan xakerlik va axborot xavfsizligi muammolari alohida o'rin tutadi. Zamonaviy insonning global kommunikatsiyalarga tobora ko'proq qaramligi tufayli o'sib borayotgan yolg'izlik tuyg'usi faol ravishda namoyon bo'lmoqda. Bunga axborot makonida shaxslarning "virtual shaxs", "Akkaunt" lari va boshqa internet hodisalari yordam beradi. Internetning virtualligi natijasida kibermakon ko'p foydalanuvchilar uchun "Internetga qaramlik" yengib bo'lmas mustaqil kuch bo'lib, ularda hukmronlik qilib, begonalashish muammosining jiddiyligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

Adabiyotlar tahlili. Axborot orqali inson bilim olishni atrof-muhitni o'rganishdan boshlangan. Ilgari insoniyat o'zaro keskin ziddiyatlarda qurol-yarog'ning turli ko'rinishlaridan foydalangan. Urush xavfi hammaning ko'ziga yaqqol ko'rinib turgan sifatlarda namoyon bo'lgan. Endi davr o'zgardi. Garchi qurolli to'qnashuvlar xavfi to'liq bartaraf etilmasada, axborot urishi tobora keng tarqalmoqda. Hatto "gibrid urushi" tushunchasi paydo bo'ldi. Gibrid urushda feyk axborotlarni tarqatish, axborot orqali psixologik bosim o'tkazish, jahon jamoatchiligini chalg'itish iqtisodiy sanksiyalar va qurolli tahdid qatorida asosiy vositaga aylanib ulgurdi. "Bugungi kundagi eng katta xavf insonlarning qalbi va ongini egallash uchun uzluksiz davom etayotgan mafkuraviy kurash tusini oldi.

"Axborot" so'zi biror ish holati yoki kishi faoliyati haqida ma'lum qilish, xabar berish, biror narsa haqidagi ma'lumot, degan ma'noni anglatadi amerikalik olim R.Xartli birinchi bo'lib "axborot" tushunchasini ilmiy muomilaga kiritdi"[1]. Bundan tashqari axborotning qidirish va uni etkazish tizimlari ustida ham ishlar olib borildi. Masalan, Shenon "axborot" deganda fundamental, birlamchi va mazmunga boy kategoriyani nazarda tutagan [2]. U.Gibson o.,z qarashlarida kibermakonni jamoaviy gallyutsinatsiyalar, inson tizimidagi har qanday kompyuterning xotira banklaridan olingan ma'lumotlarning grafik tasviri, aqlning ko.,rinadigan maydonini kuzatuvchi yorug.,lik chiziqlari nuqtai nazaridan tahlil qilgan [3]. A.Mo.,minov o.,zining «O'zbekiston: axborotlashgan jamiyat sari» nomli monografiyasida shunday fikr bildirgan – «Global tarmoqning foydalanuvchilari Internet bunday keng tarqalishining sabablari qatorida axborot uzatishning bir-biridan ajralmagan, quyidagi afzal jihatlari qayd etadilar: axborotni bosma holda uzatish; radio (ovoz yo.,li bilan); televidenie (ovoz+video)» [4]. A.Tulyaev o.,z tadqiqotlarida «virtual olam» muammolarini sotsiologiya, kibernetika, tibbiyot bilan o.,zaro aloqadorlikda tadqiq qilish muhimligini ta'kidlab, kishilarning hayot faoliyati kundan-kunga «virtual hamjamiyatda», «tarmoqli jamiyatda», «kibermakonda» faol amalga oshayotganligi haqidagi fikrlarni ilgari surgan [5].

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada axborot makoni tushunchasining mazmun-mohiyati va uni o'rganishga doir ijtimoiy-falsafiy yondashuvlar muhokama qilindi

Tahlillar va natijalar. Axborotlarni turli usullar bilan istemol qilayotganimiz va istemolga uzatiladigan zamonda yashamoqdamiz. Oldinlari axborotlar faqat gazeta va jurnallar, maktub, telegraf ko'rinishida yetkazilgan bo'lsa, bugun uni yetkazib berish anchayin osolnashdi va tezlashib ketdi. Hozir biz gazeta va jurnallar navbatdagi bashrini kutishimiz shart emas, o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni "Axborot makoni" deb nom olgan information texnologiyalar va internet orqali qandaydir soniyalarda olishimiz mumkin.

Axborot maydonidagi axborot tushunchasi inson faoliyatining barcha sohalarini qamrab oladi. Ayni paytda uning miqdoriy tavsifini, ya'ni texnik– iqtisodiy va falsafiy, shuningdek, gnoseologik (axborot mazmunini anglash, tushunish), kibernetik kabi bir qator jihatlari farqlanadi.

Falsafiy nuqtai-nazardan axborot ongga nisbatan ikkilamchi darajali deb qaraladi. Ong ham o'z navbatida borliqqa nisbatan ikkinchi darajali. Shundan kelib chiqqan holda axborot signallarning tartibga solingan ketma-ketlik obrazi bo'lishi lozim. Aniqroq aytganda, semantikaga (mazmun, mohiyat) ega, fikr tashuvchi bo'lishi kerak.

Axborotning moddiy tashuvchisi axborotni uzatish va saqlashni aks ettirgandagina axborot mavjud bo'ladi, aks holda borliq axborotsiz qoladi. Shunday qilib, axborot moddiy tashuvchining uzviy mazmuni va mohiyati sanaladi.

Axborot makoniga falsafiy-aksiologik nuqtai nazardan yondashilsa, manzara nihoyatda chigallashadi. Bu nuqtai nazardan axborotni turlicha tasniflash mumkin:

insonga ijobiy mazmundagi bilim berish, uning ongi-shuurini rivojlantiruvchi axborot. O'z navbatida bu axborotni ilmiy, ilmiy-amaliy, texnologik-kasbiy, badiy-estetik, axloqiy, siyosiy va shu kabilarga bo'lish mumkin. Binobarin, ularni tabiiy-ilmiv va ilmiv-gumanitar vo'nalishlarga ajratamiz.

PHILOSOPHY, LAW AND POLITICAL SCIENCES

afsuski insonlarga mazmunan salbiy bilim berish, unda nafs-hirsni rag'batlantiruvchi, agressif xulq-atvorni, zo'rovonlikka moyillikni, ekstremistik kayfiyatni shakllantiruvchi axborot ham haddan ziyod ko'p.

Bugungi kun axborot makoni bizni o'rab oladi. Kompyuterdan faylni yuklab olganmizda, biz axborot maydonini ko'rib chiqamiz, o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlar qidirayotganimizda biz axborot maydonini saralaymiz. Veb-saytga tashrif buyurganimizda, biz yana bir ma'lumot maydonida harakat qilamiz. Foydalanuvchilar tajribasi bo'yicha mutaxassislar sifatida bizning vazifamiz nafaqat bu makon qanday ishlashini (va odamlar kosmosda qanday ishlashini) tushunish, balki undagi ma'lumotlarga qanday qilib eng yaxshi kirish va muloqot qilishni ham tushunishdir.

Belarus olimlari Yakushenko va Shimanskaya zamonaviy dunyo postindustrial raqamli iqtisodiyot davriga qadam qo'yayotgani axborot sohasi, ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish, iqtisodiyotni rivojlantirish uchun zamonaviy raqamli axborot maydonidan foydalanish bilan bog'liq muammolar va ijtimoiy taraqqiyotni barqarorlashtirish birinchi o'ringa chiqayotganiga e'tibor qaratilgan. U har doim ham ma'lum bir makonning mohiyatini aniq belgilamaydi, lekin baribir fikr yuritish uchun ma'lumot beradi. Kibermakon transformatsion jarayonlarning rivojlanishi juda katta sur'atlarda o'sib borayotgani sababli, tobora ko'proq odamlarni ushbu makonga qamrab olayotgani uchun axborot makonining asosiy turlari: ommaviy axborot makoni, korporativ axborot makoni, jamoaviy axborot makoni kabi tushunchalar uning konseptual ahamiyatini o'rganishda asos bo'lmoqda. Jumladan, ommaviy axborot makoniga internet, televidenie, radio, ommaviy suhbatlar misol bo'ladi. Ushbu turdagi asosiy xususiyat shundaki, barcha ma'lumotlar bu yerda mavjud, har kim uni olishi mumkin. Tadqiqotchi S.Shirin ushbu tushunchani zamonaviy media tizim nuqtai nazaridan ko'rib chiqib, jahon axborot makoniga axborot inqilobi davrida takomillashtirilgan aloqa tizimlari va axborot uzatish usullari, milliy va transchegaraviy axborotlar yordamida integratsiyalashgan deb ta'riflansa boshqa rus olimi S.A.Proskurin "Axborot maydoni – ma'lumot yaratiladigan, ko'chiriladigan va iste'mol qilinadigan makon", – deydi.

Kibermakon bu shaxsiy ma'lumotlar maydoni. Har bir shaxs tomonidan individual ravishda yaratiladigan shaxsiy axborot muhitini tashkil etadi. Smartfonda ko'plab fotosuratlar, eslatmalar, telefon nomlari va raqamlari, turli xil ma'lumotlarga ega dasturlar va mobil ilovalar mavjud. Shaxsiy ma'lumotlar, qoida tariqasida, ma'lum bir qurilma doirasidan tashqariga chiqmaydi. Yuqorida keltirilgan tushunchalaraga asoslanib, axborot makonining tuzilishini tashkil etuvchi quyidagi komponentlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- televedeniya va radio kanallari orqali uzatiladigan axborotni idrok eta oladigan auditoriya;
- rivojlangan va takomillashtirilgan aloqa texnologiyalari tizimi orqali axborotlarni qabul qiluvchilar (axborot va telekommunikatsiya infratuzilmasi);
- ijtimoiy tarmoqlar orqali axborotlarni qabul qiluvchi auditoriya.

Zamonaviy axborot inqilobi jamiyat hayotiga ulkan ta'sir ko'rsatmoqda, odamlar xulq-atvoridagi stereotiplarni, ularning fikrlash tarzini va madaniyatini o'zgartirib yubordi. Yerning barcha qit'alarini qamrab oladigan va deyarli har bir insonning uyiga kirib boradigan transchegaraviy global axborot-kommunikatsiya tarmoqlari rivojlanishdan to'xtamaydi. Insoniyat tomonidan ma'lum bo'lgan axborot inqiloblari tufayli bugungi kunda dunyoda mavjud bo'lgan barcha dasturiy ta'minot va apparat vositalarini yagona axborot makoniga birlashtirish imkoni paydo bo'ldi, bu yerda ham yuridik, ham jismoniy shaxslar, shuningdek mahalliy va markaziy davlat organlari ishlaydi. "Axborotni uchta asosiy: pragmatik, semantik va sintaksis jihatlariga ko'ra ko'rib chiqish mumkin. Axborotni aynan shu jihatlariga asosan ko'rib chiqish avtomatlashtirilgan axborot tizimini loyihalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

Pragmatik jihat axborotning amaliy jihatdan foydaliligi, iste'molchi uchun qanchalik qimmatli ekanligi va qaror qabul qilishdagi ahamiyati nuqtai nazaridan ko'rib chiqadi. Axborotni pragmatik o'rganish boshqaruvning turli darajalarida qarorlar qabul qilish uchun zarur bo'lgan ko'rsatkichlar tarkibini aniqlash, ko'rsatkichlar va hujjatlarning unifikatsiyalashtirilgan tizimini ishlab chiqish imkonini beradi.

Semantik jihat axborotni o'rganishda axborotning mohiyatini ochish va axborot elementlarining mazmunan ahamiyati o'rtasidagi munosabatlarni ko'rsatish imkonini beradi".

Yuqoridagi fikr va mulohazalardan umumlashtirgan holda axborot makonini tushinishda quyidagi ijtimoiy-falsafiy yondashuvlarni keltirish mumkin:

- moddiy-texnik (funktional) yondashuv, bunda axborot infratuzilmasi, texnik vositalar va moddiy vositalardan foydalangan holda ma'lumotlarni uzatish, qayta ishlash va saqlash uchun "texnik" tizimdir;
- axborot makoni "axborotlashtirilgan hudud" bo'lib, bunda sub'ektlar, ob'ektlar va axborot manbalari "jismoniy" joylashgan hududiy yondashuv;
- axborot makoni – axborot-virtual almashinuvni amalga oshirishdan iborat bo'lgan axborot sub'ektlari va ularning hamjamiyatlarining "ijtimoiy faoliyat sohasi" sifatida belgilaydigan ijtimoiy-falsafiy yondashuv;

PHILOSOPHY, LAW AND POLITICAL SCIENCES

- insonparvarlik yondashuvi, unga ko'ra axborot makonida zamonaviy insoniyatning aqliy evolyusiyasi bo'yicha bilim va tajriba to'planadi, chunki bugungi sharoitda axborot tuzilmalari aqliy (kognitiv va aksiologik) yaratish va o'zgartirishda muhim rol o'ynaydi jamoat ongining tuzilmalari, masalan, "Apple", "Google", "Facebook", "YouTube", "Instagram" kabi kompaniyalar insoniyatning zamonaviy estetikani belgilovchi omillardan biri bo'lib hisoblanmoqda.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations).

Axborot makonining kontseptsiyasi yapon sotsiologlari O.Kishida va Y.Masuda tomonidan Axborot jamiyati instituti tadqiqotlari doirasida ishlab chiqilgan va ular tomonidan "vaqt falsafasi" nuqtai nazaridan taqdim etilgan. Axborotni kelajakdagi tsivilizatsiyaning omon qolishi uchun asosiy resurs deb hisoblagan yapon olimlari axborotni olish va amalga oshirish tezligi muammosi - vaqt muammosining muqarrarligini bashorat qilishdi. Ushbu muammoning paydo bo'lishi, yapon mualliflarining fikriga ko'ra, hayotni qutqaruvchi manba va ijtimoiy qadriyatga aylanadigan vaqtga bo'lgan munosabatni o'zgartirishi kerak deb hisoblashgan. Axborot jamiyatidagi vaqtning yangi ijtimoiy mavqei uning butunlay boshqa qadriyatlarni ijodiy yaratish uchun ishlatilishini aniqlaydi - bu kelajakdagi tsivilizatsiyani ijodiy yaratish uchun qo'shma mexanizmga aylantiradi. Y.Ma'suda hatto axborot afzalliklarining sifat xususiyatlarini aniqlash uchun "vaqt-qadriyat" tushunchasini kiritdi. Xuddi shu "vaqt-qadriyat" tizimi bilan Y.Ma'suda "global axborot makonini" - axborot davrini tavsiflovchi mintaqaviy chegaralarsiz makonning faoliyatini bog'ladi. Keng qamrovli axborot infratuzilmasi, aloqa, sun'iy yo'ldosh aloqasi, kompyuterlar negizida shakllangan ushbu axborot makonining global miqyosda keng tarqalishi barcha jahon jarayonlarining globallashuviga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Hartley R.V.L. Transmission of Information. Bell System Technical Journal, 1928. Issue 7.335-363.
2. Шенон К. Статистическая теория передачи сигналов // Теория передачи электрических сигналов при наличии помех. М., 1953.-С.166.
3. Muminov A.G. O'zbekiston: axborotlashgan jamiyat sari. -Toshkent: Turon zamin ziyo, 2013. - B. 12;
4. Tulyayev A.I. Virtual olamning axloqiy muammolari (falsafiy tahlil): Fals. fan. bo'y. fals. dok. (PhD) ... dis. avtoref. -Toshkent: O'zMU, 2021. - B. 15;
5. Nurmatova M. Shaxs kamolotida axloqiy va estetik qadriyatlar uyg'unligi. - Toshkent: Universitet nashriyoti, 2009. -B. 58.
6. Абдуллаеван.Н.Б. Замонавий ўзбек матбуоти дизайнининг эстетик хусусиятлари (журналлар мисолида): фалс. фан. ном. ...дисс. автореф. -Тошкент: ЎзМУ, 2010. - 18 бет.
7. Бахтин М. Эстетика словесного творчества//диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2021. - С. 145.
8. [хтп://инфоман.уз](http://инфоман.уз)
9. [хтпс://www.статиста.com](http://www.статиста.com)
10. Ученова В., Костина А. Цифровое общество: новые возможности — новые угрозы. -М.: Нание. Понимание. Умение, 2019. - Б.173.